
ENTRE TEXTOS, TELAS E SENTIDOS: PRÁTICAS LEITORAS EM AMBIENTES DIGITAIS MULTISSEMIÓTICOS¹

DOI: 10.5281/zenodo.18900494

Albanyra dos Santos Souza²

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem

RESUMO: Sob a perspectiva da Linguística Aplicada e da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin, este artigo analisa como as práticas de leitura mediadas por tecnologias digitais contribuem para a formação do leitor em contextos educacionais. Parte-se da compreensão da linguagem como atividade dialógica e socialmente situada, na qual os enunciados se configuram como espaços de múltiplas vozes em interação. A fundamentação teórica está pautada nos pressupostos bakhtiniano de dialogismos e vozes sociais (BAKHTIN, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018; FARACO, 2009; SOBRAL, 2009; VOLOSHINOV, 2017), nos estudos contemporâneos sobre multiletramentos, leitura digital e tecnologias no ensino de línguas (BRUNNER, 2004; KENSKI, 2015; PAIVA, 2019; RIBEIRO, 2018; ROJO, 2013, ROJO e BARBOSA, 2015; SANTAELLA, 2013). A pesquisa adota abordagem qualitativa de natureza bibliográfica, com foco na análise de três artigos científicos publicados em periódicos nacionais do campo da Linguística Aplicada, entre 2016 e 2018. Os textos em análise problematizam as práticas de leitura digital, os Livros Literários Infantis em formato de Aplicativo (LLIA) e o ensino de línguas mediado pelas tecnologias. Os resultados indicam que os ambientes digitais multissemióticos favorecem práticas leitoras marcadas pela interatividade, gamificação e multimodalidade, potencializando a construção ativa de sentidos. Por outro lado, também evidenciam a necessidade de mediação pedagógica qualificada, para evitar a superficialidade decorrente do uso acrítico dos recursos digitais. A análise demonstra que a leitura em tela não se opõe à leitura em papel, mas constitui, com ela, um campo simbólico de atravessamentos discursivos. Conclui-se que as atividades da leitura digital nos espaços educacionais requerem práticas formativas intencionais, comprometidas com a autoria, a criticidade e a responsabilização discursiva dos sujeitos.

PALAVRAS-CHAVE: Leitura Digital. Dialogismo. Multiletramentos. Vozes Sociais. Linguística Aplicada.

¹ Este artigo integra parte do estudo de doutoramento *Vozes sociais nas pesquisas sobre leitura e escrita no ciberespaço*, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem – UFRN.

² Doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. E-mail: albanyrasouza@hotmail.com. Professora Assistente da Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó – FELCS/UFRN.

1. INTRODUÇÃO

As transformações educacionais desencadeadas pelo avanço das tecnologias digitais têm reconfigurado as práticas de leitura e os modos de construção de sentido no cotidiano, especialmente em contextos educativos mediados por telas e dispositivos móveis. Nessa nova realidade, emergem práticas leitoras que articulam diferentes linguagens — verbal, visual, sonora e gestual— e exigem do sujeito competências múltiplas para interpretar, navegar e produzir sentidos em ambientes digitais multissemióticos (ROJO, 2013; SANTAELLA, 2013). Esse cenário provoca deslocamentos nas formas de apropriação da linguagem e desafia escola e pesquisa acadêmica para ressignificarem suas abordagens sobre a leitura em contextos midiáticos.

Este artigo tem como objetivo analisar, à luz da Linguística Aplicada e da perspectiva dialógica da linguagem, como as práticas de leitura mediadas por tecnologias digitais contribuem para a formação do leitor em contextos educacionais digitais contemporâneos, considerando as vozes sociais de estudiosos sobre as práticas educacionais em ambientes digitais. O recorte do estudo está ancorado na análise de artigos científicos publicados entre os anos de 2016 e 2018 em três periódicos nacionais da área de Linguística Aplicada, priorizando trabalhos que tematizam as relações entre leitura digital, multiletramentos e ensino de línguas. O corpus é formado por produções que transitam na esfera da divulgação científica e que possibilitam a reflexão crítica sobre a articulação entre discurso, tecnologia e formação leitora.

O percurso analítico assume como referencial teórico os pressupostos do dialogismo e da filosofia da linguagem do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2011 2014, 2016, 2017, 2018; FARACO, 2009; SOBRAL, 2009; VOLOSHINOV, 2017), bem como os aportes contemporâneos da Linguística Aplicada voltados para os multiletramentos e para os discursos sobre a leitura digital (BRUNNER, 2004; KENSKI, 2015; PAIVA, 2019; RIBEIRO, 2018; ROJO, 2013, 2015; SANTAELLA, 2013). A perspectiva dialógica da linguagem permite compreender o enunciado como espaço de múltiplas vozes e sentidos em conflito e, portanto, como lócus privilegiado para a análise da constituição subjetiva dos leitores em meio às práticas discursivas digitais.

Assim, o artigo organiza-se em quatro seções, além desta introdução. Na seção seguinte, apresentam-se os fundamentos teóricos que sustentam a análise, com destaque para

a noção de dialogismo e de vozes sociais. A terceira seção descreve os procedimentos metodológicos adotados. A quarta seção discute os resultados da análise do corpus, com ênfase nas relações entre leitura digital, nos Livros Literários em formato de Aplicativo (LLIA) e a relação texto-tela e texto-papel. Por fim, a última seção apresenta as considerações finais do estudo, destacando suas contribuições e perspectivas para pesquisas futuras.

2. O DIALOGISMO E AS VOZES SOCIAIS

Por volta de 1925/1926, ocorre, nos debates do Círculo de Bakhtin, uma espécie de “virada linguística” (FARACO, 2009), responsável por novos direcionamentos no desenvolvimento do próprio pensamento do Círculo sobre a questão da linguagem. A partir de então, surgem discussões sobre a noção de diálogo, relações dialógicas, dialogismo e suas reflexões relacionadas à linguagem e à criação ideológica do Círculo.

Parte-se da ideia de que “[...] o conceito de dialogismo pode ser visto como um modo de entender a vida” (AZZARI; AMARANTE; ANDRADE, 2020, p. 11), pois, em diversos momentos do Círculo, identificamos a preocupação com as relações humanas estabelecidas a partir da linguagem. A construção dessa noção aparece nos dois livros de 1929, em *Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem* (VOLÓSHINOV, 2017), e em *Problemas da poética de Dostoiévski* (BAKHTIN, 2018). Volóshinov, na obra, apresenta a questão da interação verbal como centro das relações intersubjetivas, cuja relação entre os sujeitos do discurso é vista como princípio estruturador das relações dialógicas.

Nessa obra, “[...] o diálogo pode ser compreendido de modo mais amplo, não apenas como a comunicação direta em voz alta entre as pessoas face a face, mas como qualquer comunicação discursiva, independentemente do tipo” (VOLÓSHINOV, 2017, p. 219). Essa definição possibilita pensar diferentes possibilidades de significação do diálogo em constante movimento, o que reflete os próprios aspectos da interação verbal. Como ocorre na interação face a face, um discurso verbal impresso também é um elemento da comunicação, pois participa de uma espécie de discussão ideológica quando responde, refuta, confirma ou antecipa respostas, em uma situação de interação discursiva.

Muito além da relação face a face entre sujeitos, a questão da interação discursiva é apresentada por Volóshinov como realidade fundamental da língua. Nas ideias do Círculo, essa concepção é radicalmente dialógica, dado o elo entre a interação concreta e a situação extraverbal mais próxima. A comunicação discursiva apenas poderá ser compreendida e explicada diante da situação concreta que a engendra, pois “O processo do discurso compreendido de modo amplo como um processo da vida discursiva exterior e interior, é ininterrupto e não conhece nem início nem fim” (VOLÓSHINOV, 2017, p. 221).

A interação, nessas condições, é considerada “como constitutiva do processo contínuo de criação de sentido, visto que, sem ela, há uma separação, um afastamento, do diálogo e, portanto, não há sentido” (SOBRAL, 2009, p. 40), sendo essa uma temática que fundamenta toda a concepção de linguagem do Círculo de Bakhtin apresentada também nos manuscritos posteriores.

Embora já iniciada uma discussão em *Marxismo e Filosofia da Linguagem* (VOLÓSHINOV, 2017), é no capítulo *O discurso em Dostoievski*, da obra *Problemas da Poética de Dostoievski* (BAKHTIN, 2018), que identificamos as primeiras definições do conceito de relações dialógicas. Para Bakhtin, a linguística e a metalinguística estudam o mesmo fenômeno concreto, o discurso, embora sob diferentes aspectos, de forma complementar. Na obra, o autor está preocupado em compreender de que ângulo dialógico esse discurso se confronta e se opõe, contudo, na verdade, esse ângulo não pode ser estabelecido por meio de critérios unicamente linguísticos, pois “[...] as relações dialógicas, embora pertençam ao campo do *discurso*, não pertencem a um campo puramente linguístico de seu estudo” (BAKHTIN, 2018, p. 208, grifo do autor), sendo, assim, objeto da metalinguística.

Bakhtin (2018) defende que as relações dialógicas são, na verdade, essencialmente extralinguísticas e por isso não devem ser compreendidas apenas como fenômeno linguístico, mas no âmbito mais amplo do discurso. Dois juízos como materialização da palavra, fora do campo da linguagem e do campo do discurso, não estabelecem entre si relações dialógicas. Ao contrário, se esses juízos forem transformados em enunciados integrais e tomados como tais por seus interlocutores, eles se tornam, efetivamente, dialógicos. A dialogicidade do enunciado depende da materialização das relações lógicas e

concreto-semânticas no campo da existência, na vida da linguagem. Elas precisam passar para o plano do discurso e ganhar autor criador do enunciado.

As definições do conceito de relações dialógicas também estão presentes no capítulo *O texto na linguística, na filologia e em outras ciências humanas*³ (BAKHTIN, 2016). Nesse caso, “Os parâmetros dialógicos da linguagem são essenciais para ultrapassar a perspectiva escolástica de texto, enquanto conjunto morfossintático de palavras, fundamentada em sequências estruturais sintagmáticas” (SANTANA, 2018, p. 664), uma vez que, por trás de cada texto, está o sistema da linguagem que pode ser repetido e reproduzido, porém, cada texto possui sua singularidade, e é nesse ponto que reside o seu sentido para o qual foi criado.

Além disso, o enunciado, na cadeia de comunicação discursiva, é “[...] o verdadeiro pensamento que age, é pensamento emotivo-volitivo, é pensamento que entoa” (BAKHTIN, 2017, p. 87). É esse pensamento que envolve o conteúdo do sentido e se relaciona com o existir do evento singular discursivo. Assim, o tom emotivo-volitivo do enunciado e sua eventicidade singular são uma realidade orientada unicamente pela comunicação discursiva, plena de tonalidades dialógicas.

Para Bakhtin (2018), o homem se apresenta em constante interação com os seus semelhantes por meio da linguagem, como comunicação e representação do ato ético. Para tanto, [...] a escrita é a transcrição codificada das vozes, capaz de transmitir os sentidos desse diálogo ontológico [...] (BUBNOVA, 2011, p. 269-270, grifo da autora). A escrita, como transcrição codificada de vozes, pressupõe vozes sociais em confronto no horizonte dialógico, que se estabelecem mediante os enunciados (vozes anteriores) e se dirigem a outros enunciados. Assim, o diálogo é permeado por uma multiplicidade de vozes sociais. “Essas vozes não se fecham nem são surdas umas às outras. Elas sempre se escutam mutuamente, respondem umas às outras e se refletem reciprocamente (especialmente nos microdiálogos)” (BAKHTIN, 2018, p. 86).

O ato como resposta ao ato anterior possui um sentido e se concretiza ao provocar uma resposta no outro. A palavra sonora permeia o ato, é a força persuasiva do enunciado.

³ O capítulo, inicialmente, foi publicado no adendo da coletânea *Estética da Criação Verbal* (2011) e, em 2016, foi republicado no livro *Os Gêneros do Discurso*, organizado e traduzido por Paulo Bezerra.

A significação da voz que soa possui o valor de um ato ético e, por isso, constitui-se como potência de ação.

Partindo da compreensão bakhtiniana de linguagem como atividade socialmente situada e dialógica, torna-se relevante considerar a relação entre educação e tecnologia no Brasil e reconhecer, a partir da perspectiva histórica, a relevância das ferramentas digitais para o ensino de línguas.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

No presente estudo, adota-se uma abordagem qualitativa em Linguística Aplicada com delineamento de natureza bibliográfica, conforme os princípios metodológicos que orientam as investigações voltadas à análise e interpretação de textos científicos pertencentes à esfera da divulgação científica (GRILLO, 2013).

A geração e delimitação do *corpus* de análise deu-se a partir das três revistas científicas *on-line*: *Revista Brasileira em Linguística Aplicada* (RBLA) e a revista *Linguagem e Ensino* (LeE). De cada periódico acadêmico, foi escolhido um artigo para análise, que tematiza, sob diferentes perspectivas, as relações entre tecnologias digitais e ensino de línguas. Compõem o *corpus* o artigo 1, publicado na revista *Linguagem e Ensino*, v. 19, n. 2, 2016 e o artigo 2, disponível na *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, v. 18, n. 1, de 2018. É importante considerar que não é pretensão neste estudo empreender qualquer análise comparativa entre os periódicos ou mesmo entre os próprios artigos selecionados. A busca pela identificação dos estudos serviu unicamente ao propósito de refletir, de forma crítica e aprofundada, sobre os desdobramentos teórico-metodológicos das pesquisas com interface entre tecnologia digital, ensino da leitura em ambientes digitais e suas implicações.

Na escolha pelos periódicos, foram considerados, inicialmente, os critérios: uma revista que trata sobre os estudos da linguagem relacionados ao ensino – revista *Linguagem e Ensino* e outro periódico vinculado a um Programa de Pós-Graduação entre os mais bem avaliados pela Capes na área da LA, o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, da UFMG - *Revista Brasileira em Linguística Aplicada*.

Dados os critérios gerais, foram considerados ainda os seguintes princípios: apresentar estudos alinhados à Linguística Aplicada e voltados para o ensino; possuir uma qualificação acadêmica de excelência no *Qualis A1*; restringir a publicação para doutores, o que, em princípio, aponta para o fato de que os textos provêm de pesquisas realizadas por pesquisadores *sêniores*, de teses de doutorado ou mesmo de pesquisas de pós-doutoramento; possuir gratuidade de acesso e disponibilidade na web; publicar textos científicos, com regularidade periódica.

Os critérios para a identificação das publicações foram: priorizar o gênero artigo científico entre os diversos gêneros do discurso veiculados em periódicos *on-line*; publicar estudos compreendidos no período de 2016 a 2018⁴; selecionar trabalhos inseridos no campo da Linguística Aplicada, voltados às tecnologias digitais e ao ensino de línguas; incluir a presença do ciberespaço educacional em pesquisas que propõem reflexões pedagógica sobre esse universo.

Diante da definição do corpus, da sua vinculação ao campo da Linguística Aplicada e da delimitação dos estudos da esfera científica sobre leitura mediada pelas tecnologias digitais, parte-se, então para a análise dos dados. A seguir, serão apresentados os resultados da investigação, organizados a partir das contribuições teóricas e empíricas dos estudos analisados, com ênfase nas práticas de leitura digital, na constituição de subjetividades e nas interfaces entre o texto impresso e o texto em tela.

4. VOZES SOBRE A FORMAÇÃO LEITORA MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS

Esta reflexão se dará à luz das contribuições teóricas e empíricas de estudos de pesquisadores que se debruçam sobre a dinâmica da leitura e escrita digital nos espaços educacionais contemporâneos. Para tanto, tomamos como referências os significativos estudos: 1 – Elementos de gamificação presentes em Livros Literários Infantis digitais

⁴ A presente análise contempla exemplares publicados entre os anos de 2016 a 2018. No entanto, a versão integral do corpus investigado na tese de doutorado, compreende o período de 2011 a 2020, cujo conjunto completo de produções analisadas e discussões ampliadas encontra-se publicado na obra *Leitura e Escrita no Ciberespaço* (SOUZA, 2023).

interativo em formato de Aplicativo (LLIA): análise de práticas multiletradas na formação de leitores e 2– Gêneros, multimodalidade e letramentos

O artigo 1 foi escrito por Paulo Henrique Machado e Maria de Lourdes Rossi Remenche e publicado na revista *Linguagem e Ensino*, v. 24, n. 4, de 2019. A pesquisa objetivou analisar as práticas multiletradas mobilizadas pelos elementos de gamificação presentes em Livros Literários Infantis Digitais Interativos em formato de Aplicativos (LLIA) que contribuem para a formação do leitor literário, a partir do corpus composto por LLIA finalistas do Bologna Ragazzi Digital Award (Itália), em 2016, e do Prêmio Jabuti (Brasil), na categoria “Infantil Digital”, nos anos 2015, 2016 e 2017. O estudo trata da leitura digital na esfera escolar de ensino. As investigações contribuem para a compreensão das transformações dos modos de ler e de formar leitores em contextos mediados pelas tecnologias digitais.

O Livro Literário Infantil em formato de Aplicativo configura-se como uma produção híbrida, de natureza multimodal e multissensorial, que integra recursos diversos - texto escrito, imagem estática e em movimento, efeitos sonoros, música, animação e efeitos interativos - os quais se articulam para expandir as experiências leitoras na infância. Trata-se de uma materialidade textual que extrapola os limites da página impressa e promove uma experiência estética e cognitiva ampliada, marcada pela interatividade, pela criatividade e pela motivação lúdica do leitor em formação. Os autores defendem inicialmente o surgimento de uma produção literária específica da virtualidade, cuja estrutura e linguagem se constituem a partir das potencialidades expressivas do ciberespaço, conforme explicam na pesquisa:

Emerge, portanto, uma produção literária específica da virtualidade, criada pelo uso de computador e geralmente lida em telas, denominada **literatura digital ou eletrônica**, que de acordo com Hayles (2009, p. 21) “é movida pelos motores da cultura contemporânea, especialmente jogos de computador, filmes, animações, artes digitais, desenho gráfico e cultura visual eletrônica” (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 983, grifo nosso).

A expressão “produção literária específica da virtualidade” aponta para uma ruptura paradigmática em relação aos modelos tradicionais de literatura impressa, o que significa dizer que a literatura digital não é meramente uma transposição do texto para a tela, mas uma

forma estética e discursiva autônoma, ancorada em matrizes culturais e tecnológicas. Quando os autores, apoiados em Hayles (2009), destacam uma produção literária “movida pelos motores da cultura”, estão ressaltando a interdependência entre os meios digitais e os produtos simbólicos que constituem a experiência estética atual – jogos digitais, filmes, animações, artes digitais, gráficas e visuais. Isso indica que a literatura digital ou eletrônica se constrói a partir do diálogo com outras linguagens e suportes, rompendo fronteiras entre os gêneros literários e promovendo novas formas de leitura, recepção e produção textual.

Esse tipo de literatura surge em um cenário de intensas transformações nos modos de produção, circulação e fruição do texto literário. Nesse contexto, o livro digital adquire novos atributos e assume configurações múltiplas, entre as quais se destaca o livro de aplicativo. O modelo consiste em um software desenvolvido para operar em determinados sistemas operacionais, como o *iOS* e *Android*, e pode ser acessado por meio de diferentes dispositivos digitais móveis – tablets, smartphones e afins. Esse modelo se diferencia do tradicional *e-book* ao incorporar páginas interativas e recursos multimodais que ampliam a experiência leitora e a ressignificam, a partir de uma lógica de fruição pautada na ação do leitor como coautor da narrativa. Essa função ativo do leitor é evidenciada no estudo:

A página interativa consiste em evento que se instancia em reação a um gesto do participante, capturado por algum dispositivo de entrada (mouse, painel, microfone ou câmera), e que resulta em outro gesto, oriundo do objeto, dando algum tipo de resposta (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 983, grifo nosso).

A literatura digital desafia as concepções consolidadas de autoria, linearidade e materialidade textual. O leitor não apenas lê, mas interage, interpreta, escolhe caminhos, ressignifica o texto a partir da navegação e interação com a obra lida. Essa estética da interatividade e da multiplicidade de sentidos se configura como uma expressão legítima da cultura digital contemporânea fortemente marcada pela convergência de mídias e participação ativa dos sujeitos.

Nesse contexto, é importante distinguir os diferentes formatos de textos digitais, especialmente no que se refere ao grau de interatividade e de inovação estética. Enquanto os *e-books* são mais conhecidos como “[...] rélicas digitais de obras também existentes em papel [...] textos com o mesmo conteúdo da versão impressa, mas veiculados em suporte

digital” (SANTAELLA, 2013, p. 199), os LLIA vão além da simples transposição do impresso para o digital. Trata-se de livros digitais “enriquecidos ou melhorados”, capazes de combinar, áudio, imagem em movimento, enlaces hipertextuais, jogos e até ferramentas de participação em redes sociais na internet. É dessa forma que são apresentados:

Tanto e-books em ePub3 quanto os LLIA podem ser chamados de enhanced e-books (livros digitais enriquecidos ou melhorados), quando para além de texto verbal, combinam áudio, imagem em movimento, enlaces hipertextuais, jogos e até ferramentas de participação em redes sociais da Internet. **A principal finalidade do “enriquecimento” em livros digitais é favorecer a interatividade**, no entanto, muitas vezes, são inseridos jogos, efeitos sonoros, elementos pop-up, animações, ativações por movimentação, toque e voz, função karaokê e interações que se sobressaem ao enredo da narrativa, ao ponto da criança se dedicar unicamente a estes conteúdos multimidiáticos (GARCÍA-RODRÍGUEZ; GÓMEZ DÍAS, 2016) (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 986, grifo nosso).

Uma singularidade dos LLIA é a capacidade de favorecer diferentes níveis de interação entre os leitores e a conexão com jogos digitais. Além disso, são inseridos diversos efeitos digitais que vão além do enredo da narrativa e potencializam a produção de sentido por parte do leitor, pois “O leitor, o aprendiz, o gamer etc. deixam de ser apenas usuários de um determinado conteúdo digital para serem também produtores de conteúdo – ‘produsuários’” (LEFFA; BEVILÁQUA, 2019, p. 109), à medida que ele responde fisicamente muito além do que se ouve e do que se vê.

Todavia, ao passo que os recursos têm o potencial de favorecer uma leitura mais dinâmica e multissemiótica, o LLIA aponta para um dilema importante: a possibilidade de que os elementos interativos - jogos, efeitos sonoros, animações, ativações por movimentação, toque e voz – passem a ocupar um papel central nas atividades com texto, deslocando a atenção da criança para a dimensão lúdico-visual em detrimento do enredo da narrativa propriamente dito. Ou seja, as ferramentas tecnológicas, se mal administradas pedagogicamente, podem se sobrepor à função literária, alterando o foco da leitura para o uso superficial dos efeitos e funcionalidades digitais.

Essa tensão recorrente entre a leitura literária e as funcionalidades digitais evidencia a necessidade de equilíbrio entre o texto narrativo e as ferramentas digitais. A interatividade, quando orientada por critérios pedagógicos bem fundamentados, pode ampliar a

compreensão textual, favorecer inferências e estimular a criatividade e a leitura crítica. No entanto, se guiada apenas por estratégias de entretenimento, pode transformar a obra literária em um artefato de consumo lúdico-visual sem potência formativa. Daí surge o alerta: ao adotar as tecnologias digitais para a leitura do texto literário, a prática deve ser orientada por uma intencionalidade educativa consistente, de modo que a criança-leitora não se torne apenas usuária de um aplicativo, mas interlocutora ativa de uma narrativa que, mesmo no suporte digital, preserve o caráter estético, simbólico e formativo da leitura literária.

No estudo, os pesquisadores delimitam o corpus de investigação a partir de três livros de aplicativos do *Bologna Ragazzi Digital Award* (Feira do Livro Infantil de Bolonha, Itália) de 2016, *Wuwu & Co.* (HELLE; SLOCINSKA, 2015), *Chomp* (NIEMANN, 2016) e *Goldilocks and Little Bear* (NOSY CROW, 2015); e três do Prêmio Jabuti (Brasil) na categoria “Infantil Digital” referentes aos anos de 2015, 2016 e 2017: *A trilha* (ASSE, 2014), *Flicts* (ZIRALDO, 2014) e *Monstros do cinema* (MASSI; KONDO, 2016). Na seção teórica do estudo, os autores colocam que:

Nos exemplos dos LLIA selecionados, mostra-se que o leitor, em alguns momentos, **realiza práticas de leitura que envolve gamificação, enquanto participa de jogos de forma independente em outras situações** (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 986, grifo nosso).

Nos LLIA, a leitura transcende os limites do texto verbal ao incorporar os elementos característicos da gamificação por meio da ativação de comandos na interação tátil com a tela. Nessas obras, o prosseguimento da narrativa depende da realização das ações de toque, arrastar e deslizar, o que transforma o leitor em um agente ativo na construção do enredo, ou seja, a progressão textual está subordinada à atuação do leitor-jogador. Essa dinâmica contribui para o leitor “[...] tornar-se um agenciador de sentidos e não um mero receptor de conteúdos” (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 994), de forma a encorajar a aprendizagem e intensificar o engajamento do indivíduo com o ambiente em que está inserido.

Sob essa ótica, a leitura mediada por Livros Literários Infantis de Aplicativo representa um marco significativo na transformação das práticas leitoras contemporâneas, sobretudo entre o público infantojuvenil que, ao associar o texto verbal, imagem, som,

animação e elementos de interatividade, promove experiências imersivas que desafiam as concepções tradicionais de leitura e se aproximam da linguagem da cultura digital.

Dessa relação entre os livros literários e os elementos de gamificação, os autores são otimistas ao afirmarem que:

Identificou-se que na relação entre as narrativas dos LLIA e os elementos de gamificação, **estes contribuem para deixar os enredos mais emocionantes**, pois os roteiros das histórias contemplam níveis progressivos, desafios, missões, busca por recompensas e retroalimentações, que possibilitam maior integração dos conteúdos com o imaginário do leitor, oportunizando que este leia em seu próprio ritmo. Portanto, os LLIA que utilizam estrategicamente os elementos de gamificação em sua composição, possuem tramas mais interativas e performativas (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 999, grifo nosso).

Os elementos de gamificação, conforme revela o estudo, contribuem para deixar os enredos mais emocionantes, envolventes e interativos. O texto multimodal ou multissemiótico (ROJO, 2015) nos LLIA favorece a criatividade dos alunos, uma vez que “[...] o sentido é construído, interpretado e expresso não apenas pela linguagem falada ou escrita, mas também por vários recursos disponíveis para a produção de sentido – imagens, cores, sons, movimentos e gestos” (SILVA, 2016, p. 53). Juntos, produzem significados e interferem nas relações de interação e aprendizagem dos alunos, como concluem os autores: “A leitura hoje demanda ação humana multissemiótica, em que a inovação e a criatividade passam a ser do domínio do cotidiano de sujeitos leitores em processo de transformação” (MACHADO; REMENCHE, 2019, p. 999).

Em síntese, a leitura mediada por Livros Literários Infantis em formato de Aplicativo apresenta potenciais pedagógicos benéficos para as atividades de leitura na escola, ao passo que exige reflexão crítica por parte dos educadores e pesquisadores. Dentre os aspectos positivos destacam-se o aumento do engajamento do leitor, possibilitado pela presença dos recursos multimodais; o estímulo à leitura ativa e a construção autônoma de sentidos, aproximando a leitura da lógica da autoria compartilhada; e a capacidade de articulação dos diferentes sistemas semióticos – verbal, visual, sonoro, gestual – para a construção de significados do texto, os chamados multiletramentos.

Porém, apesar das contribuições, as limitações também desafiam as práticas pedagógicas tecnologizadas. A interatividade excessiva e a presença de elementos lúdicos

podem, por vezes, conduzir à distração, à leitura superficial, à dependência tecnológica e à falta de linearidade da narrativa. No entanto, a mediação docente é a chave para transformar os LLIA em instrumentos formativos. Os professores devem orientar o leitor no uso dos recursos interativos, explicitar as intenções pedagógicas e propor atividades reflexivas que sejam capazes de articular o conteúdo literário à experiência digital. Assim, a mediação evitará que a leitura se reduza à fruição lúdica e favorecerá uma leitura com foco no sentido, na linguagem narrativa e na crítica social.

Um segundo estudo representativo das práticas de leitura digital na esfera educacional é o artigo 2 - *Gêneros, multimodalidade e letramentos*, publicado no periódico *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, v. 15, n. 3, de 2014, escrito por Zulmira Medeiros. Na pesquisa, a autora buscou apresentar uma análise da multimodalidade em um ambiente virtual de aprendizagem a partir da compreensão das relações que os sujeitos constroem entre si e com o próprio ambiente multimodal por meio da leitura e da escrita online. A pesquisa foi realizada com alunos do curso de graduação em Pedagogia (2008-2011), na modalidade semipresencial, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A pesquisadora chama a atenção para a formação de leitores e escritores imersos em uma ambiência digital profundamente marcada pela multimodalidade e pela interatividade, quando afirma que:

Nossos sujeitos de pesquisa estão se formando leitores e escritores de espaços interativos na web, pessoas que estão lidando com espaços multimodais, tão característicos da cultura letrada contemporânea. Aprender a lidar com isso é um processo socialmente construído, socialmente compartilhado (MEDEIROS, 2014, p. 592, grifo nosso).

Os sujeitos leitores e escritores dos espaços interativos da web são pessoas que estão lidando com espaços multimodais intensificados por tecnologias, aplicativos, ferramentas e dispositivos que favorecem as novas possibilidades de interação. Nesses espaços, “as práticas de linguagem ou enunciações se dão sempre de maneira situada [...] se definem pelo funcionamento de suas esferas ou campo de circulação dos discursos” (ROJO, 2013, p. 27), cujas esferas, da mesma forma, estão situadas historicamente, modificando-se conforme as transformações culturais, históricas e tecnológicas. Nesse contexto, exercer uma prática de

linguagem situada implica operar nos parâmetros da instabilidade dos gêneros do discurso, os quais se adequam às esferas de atividade humana em que circulam. A emergência dos gêneros discursivos digitais deve ser compreendida como parte de um processo contínuo de renovação das práticas de linguagem, em que as condições de produção, circulação e recepção dos textos são redefinidas pela lógica interativa e multimodal da cibercultura.

Medeiros (2014) destaca que, na leitura em tela, há um caminho de leitura que se diferencia da lógica sequencial própria do texto escrito. Ela afirma que:

No texto escrito há um caminho de leitura a ser seguido. Já na imagem, **a lógica é da espacialidade e não há um único caminho de leitura a ser seguido - a imagem pode ser lida em diferentes sequências**. Não se trata, pois, de um gênero da escrita, mas de **um novo gênero, um gênero visual, um gênero da tela**. E é esse gênero que predomina na tela, mesmo que nela estejam também textos escritos (MEDEIROS, 2014, p. 601, grifo nosso).

Enquanto no texto impresso, há um percurso predeterminado de leitura, no texto em tela a lógica é marcada pela espacialidade, uma vez que a imagem pode ser lida de acordo com as intenções do leitor. O texto em tela demanda do leitor um engajamento mais ativo e imaginativo já que a ordem da navegação não está previamente fixada, mas deve ser construída no próprio ato de leitura.

Com isso, a pesquisadora destaca que não se trata, pois, de um gênero da escrita, mas de um novo gênero, um “gênero da tela”, mesmo que nele haja texto escrito. Trata-se de uma modalidade que transcende os paradigmas tradicionais, exigindo novas competências leitoras e escritas ancoradas na multimodalidade e na hipertextualidade. O novo gênero não se limita aos anteriores, mas os reconfigura, reafirmando as enunciações relativamente estáveis (BAKHTIN, 2011) as quais sofreram variações de acordo com o tempo, a cultura, o lugar enunciativo e as condições específicas de enunciação, pois “[...] exercer uma prática de linguagem situada, significa, entre outras coisas, selecionar e operar nos parâmetros (flexíveis) de gêneros discursivos” (ROJO, 2013, p. 28).

Uma implicação significativa desse cenário é o papel ativo e agenciador do leitor. O texto digital exige do leitor decisões constantes – que caminho seguir, onde clicar, como construir sentidos a partir da articulação entre os múltiplos elementos semióticos. Essa postura ativa contribui para o aprimoramento da autonomia, da autoria e da formação do

pensamento crítico, competências fundamentais para a formação cidadã e para a inserção no mundo digital contemporâneo. Além disso, as novas formas de textualidade mobilizam os princípios dos multiletramentos, cujas práticas de leitura e escrita articulam diferentes modos semióticos e se organizam de maneira situada e culturalmente contextualizada. Nesse sentido, o ensino da leitura digital exige uma ampliação do seu escopo, incorporando os gêneros discursivos digitais, com vistas a promover uma formação mais ampla e responsiva à cultura digital.

Ademais, na leitura em tela, o caminho aberto que se coloca para o leitor favorece o trabalho criativo com o texto. A autora explica ainda que:

Na tela, **o caminho de leitura está aberto e é aí que se encontra o trabalho imaginativo do leitor, na criação da ordem de leitura.** Vemos que no texto escrito, a leitura é de certa forma conduzida por um caminho já determinado. **Na tela, a ordem da leitura, o caminho a ser seguido, encontra-se aberto (às vezes mais, às vezes menos).** É certo, pois, que as decisões sobre onde clicar, por onde navegar, que caminho seguir são demandadas ao leitor mais do que num texto escrito (MEDEIROS, 2014, p. 601, grifo nosso).

No texto escrito, o que se apresenta é um caminho pré-determinado de leitura. Por outro lado, na tela, o acesso à compreensão e à interpretação do texto se dá a partir do “trabalho imaginativo do leitor”, que se manifesta na construção de caminhos próprios de leitura, na escolha dos elementos a serem explorados e na criação de uma ordem interpretativa singular. A leitura em tela não apenas modifica os modos de recepção textual, como também implica o desenvolvimento de novas competências cognitivas, interpretativas e digitais. Tais configurações demandam, pedagogicamente, uma ressignificação teórica e metodológica que reconheça as especificidades dos ambientes digitais e prepare os estudantes para atuar criticamente em contextos de letramentos múltiplos, situados e em constante mutação.

A partir das análises dos estudos selecionados, evidencia-se que a leitura digital, entre elas aquelas mediadas pelos Livros Literários Infantis de Aplicativo (LLIA), possibilita práticas leitoras marcadas pela interatividade, multimodalidade e gamificação, desafiando concepções de linearidade textual. Esses ambientes digitais favorecem o engajamento e a construção ativa de sentidos, porém exigem uma mediação pedagógica criteriosa, a fim de

evitar a superficialidade da leitura por meio da ênfase excessiva nos elementos lúdicos. Além disso, as pesquisas revelam que a leitura em tela não se opõe à leitura em papel. Ao contrário, ambas potencializam as subjetividades leitoras, construídas a partir da fluidez entre suportes, linguagens e práticas discursivas. Isso implica um ensino capaz de adotar uma abordagem pedagógica que valorize a agência do sujeito leitor, sua autoria e sua capacidade de construir sentido de forma crítica, reflexiva e situada.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises empreendidas ao longo deste estudo evidenciam que as práticas de linguagem em ambientes digitais multissemióticos reconfiguram os modos de interação com o texto, assim como transformam a própria construção identitária do leitor digital. Foi possível identificar, à luz do dialogismo bakhtiniano, que as práticas leitoras mediadas por tecnologias digitais contribuem para a formação do leitor, potencializam a experiência estética e cognitiva e impõem novos desafios pedagógicos.

Como desdobramento, sugere-se o aprofundamento das investigações em contextos escolares e acadêmicos concretos, com vistas a examinar de que modo os professores têm incorporado as práticas leitoras em ambientes digitais em suas atividades pedagógicas. Além disso, investigar quais são as contribuições dessas práticas para a construção da autoria, da criticidade e da responsabilização discursiva dos sujeitos leitores. Investigações desse tipo podem contribuir para a elaboração de propostas didáticas que integrem os recursos digitais, sem perder de vista a centralidade do texto e a construção de sentidos.

REFERÊNCIAS

AZZARI, Eliane Fernandes; AMARANTE, Maria de Fátima Silva; ANDRADE, Eliane Righi. “É verdade este bilete”: relações dialógicas e(m) discurso no ciberespaço. *Bakhtiniana*, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 7-32, jan./mar. 2020.

BAKHTIN, Mikhail M. *Estética da criação verbal*. Tradução Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011.

BAKHTIN, Mikhail M. **Os gêneros do discurso**. Tradução Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2016.

BAKHTIN, Mikhail M. **Para uma filosofia do ato responsável**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2017.

BAKHTIN, Mikhail M. **Problemas da poética de Dostoiévski**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2018.

BAKHTIN, Mikhail M. **Questões de estética e de literatura**. 5. ed. São Paulo: Annablume; Hucitec, 2014.

BRAGA, Denise; RICARTE, Ivan. **Letramento e tecnologia**. São Paulo: Cefiel/IEL/Unicamp, 2005.

BRUNNER, José Joaquim. Educação no encontro com as novas tecnologias. *In*: TEDESCO, Juan Carlos. **Educação e novas tecnologias**: esperanças ou incertezas? São Paulo: Cortez, 2004. p. 17-74.

BUBNOVA, Tatiana. Voz, sentido e diálogo em Bakhtin. **Revista Bakhtiniana**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 268-280, ago./dez. 2011.

FARACO, Carlos Alberto. **Linguagem e diálogo**: as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin. São Paulo: Parábola, 2009.

GALLI, Fernanda Correia Silveira. Discursos sobre a leitura na contemporaneidade: entre o texto-papel e o texto-tela. **Trabalhos em Linguística Aplicada**, Campinas, v. 51, n. 1, p. 173-191, 2012.

GRILLO, Sheila Vieira de Camargo. **Divulgação científica**: linguagens, esferas e gêneros. 2013. (Tese de Livre-docente) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo, São Paulo, 2013.

HAYLES, N. Katherine. **Electronic literature**: new horizons for the literary. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e internet no Brasil. **Caderno Adenauer**, [s. l.], v. 16, n. 3, 2015.

LEFFA, Vilson José; BEVILÁQUA, André Firpo. Aprendizagem ergódica: a busca do hipertexto responsivo no ensino de línguas. **Revista Língua e Literatura**, v. 21, p. 99-117, 2019.

LÉVY, Pierre. **O que é o virtual?** São Paulo: Editora 34, 2011.

MACHADO, Paulo Henrique; REMENCHE, Maria de Lourdes Rossi. Elementos de gamificação presentes em livros literários infantis digitais interativos em formato de aplicativo (LLIA): análise de práticas multiletradas na formação de leitores. **Linguagem e Ensino**, Pelotas, v. 24, n. 4, p. 983-1000, 2019.

MEDEIROS, Zulmira. Gêneros, multimodalidade e letramentos. **Revista Brasileira de Linguística Aplicada**, Belo Horizonte, v. 15, n. 3, p. 585-607, 2014.

OLIVEIRA, Maria Marly. **Como fazer pesquisa qualitativa**. Petrópolis: Vozes, 2007.

ROJO, Roxane Helena R.; BARBOSA, Jacqueline Peixoto. **Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos**. São Paulo: Parábola, 2015.

PAIVA, Vera Lúcia Menezes. Tecnologias digitais no ensino de línguas: passado, presente e futuro. **Revista da ABRALIN**, [s. l.], v. 18, n. 1, 2019.

RIBEIRO, Ana Elisa. **Escrever, hoje**: palavra, imagem e tecnologias digitais na educação. São Paulo: Parábola, 2018.

ROJO, Roxane Helena R. Gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, Roxane Helena R. (org.). **Escola conectada**: os multiletramentos e as TICs. São Paulo: Parábola, 2013. p. 13-36.

SANTAELLA, Lúcia. **Comunicação ubíqua**: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013.

SANTANA, Wilder Kleber Fernandes de. O problema do texto na linguística, na filologia e nas ciências humanas: diálogos com Mikhail Bakhtin. **Letra Magna**, ano 14, n. 23, p. 663-673, 2018.

SILVA, Daniela Teixeira Leite da. Multimodalidade nos cadernos de Língua Portuguesa da rede pública do Estado de São Paulo: uma proposta de multiletramento. **Revista Intercâmbio**, São Paulo, LAEL/PUCSP, v. 32, p. 48-65, 2016.

SOBRAL, Adail. **Do dialogismo ao gênero**: as bases do pensamento do Círculo de Bakhtin. Campinas: Mercado de Letras, 2009.

VOESE, Ingo. Vozes sociais citadas e sobrepostas: polifonia e dialogia. **Linguagem em (Dis)curso**, v. 5, n. 2, p. 357-388, jan./jun. 2005.

VOLOSHINOV, Valentin. **Marxismo e filosofia da linguagem**: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Tradução Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. São Paulo: Editora 34, 2017.